

Жаҳон Иқтисодий Форуми томонидан эълон қилиниб бориладиган Глобал рақобатбардошлик индексини баҳолаш методологияси таҳлили**Пулатов Дилшод Ҳақбердиевич**

и.ф.д, профессор, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги
Бюджет солиқ илмий тадқиқотлар институти директори в.б

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10137302>

Мавзунинг долзарблиги. Жаҳон иқтисодий форумининг Глобал рақобатбардошлик индекси (ГРИ) ҳисоботлари нафақат сиёсатчилар, балки Жаҳон банки, Халқаро валюта жамғармаси (ХВЖ) ва БМТ каби халқаро ташкилотлар, шунингдек, илмий соҳадаги бошқа турли мутахассислар томонидан ҳам доимий равишда фойдаланиб келинади. Мазкур индексдан Ўзбекистон чиқариб ташланганлиги туфайли Ўзбекистон Республикаси Президентининг 02.06.2020 йилдаги ПФ-6003-сонли “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида” фармонида Ўзбекистоннинг ўрнини Глобал рақобатбардошлик индексда акс эттириш бўйича чора-тадбирлар режаси белгилаб берилган.

Мавзуга оид мавжуд муаммолар. ГРИни баҳолаш методологияси очик бўлиб йиллар кесимидаги ҳисоботларида унинг суб-индикаторларида кичик ўзгаришларни қўришимиз мумкин. Гарчи бу индексни ҳисоблаш методологияси очик бўлсада, давлатнинг бошқарув органларидаги ходимларининг барчаси ҳам бу методология билан тўлиқ таниш эмас.

Муаммони ҳал қилиш усуллари. Бу тезиснинг асосий мақсади ГРИ ҳақида қисқача маълумот бериш, ҳамда РГИни баҳолаш методологияси ва унинг йилдан йилга таркибий ўзгаришини тушунтириш орқали давлатнинг иқтисодиёт ва молия секторидаги ходимларининг, Ўзбекистон фуқароларининг ва тадбиркорлик субъектларининг бу индекс ҳақидаги хабардорлигини ошириш саналади.

ГРИ ҳақида қисқача маълумот. Глобал рақобатбардошлик индекси - бу мамлакатларнинг рақобатбардошлилигини баҳолаш ва таққослаш учун мўлжалланган стратегик восита. Глобал рақобатбардошлик индекси ҳисоботи Жаҳон Иқтисодий Форуми (ЖИФ) томонидан 1979 йилдан бери йиллик ҳисобот кўринишида тақдим қилиб келинади. Глобал рақобатбардошлик индекси макроиқтисодий ва микроиқтисодий жиҳатларини ягона индексга бирлаштиради. ГРИ мамлакатлар ва корхоналар фаровонлигини ошириш учун уларининг барча ваколатларидан қай даражада фойдаланаётганлигини баҳолайди. Глобал рақобатбардошлик индекси мамлакатнинг корхоналар учун кўпроқ имкониятлар ва одамлар учун фаровонлик муҳитини яратишни, ҳамда ишлаб чиқариш қобилятини белгиловчи элементларни ўрганади.

ГРИ ни баҳолаш методологияси. 2018 йилда тақдим этилган ГРИ 4.0 - тўртинчи саноат инқилоби даврида маҳсулдорлик, ўсиш ва инсон ривожланишига туртки берадиган омиллар ва хусусиятларнинг батафсил харитасидир. 2019 йилги нашр 141 та мамлакат иқтисодиётни қамраб олади, бу глобал ялпи ички маҳсулотнинг 99 фоизини ташкил этади. ГРИ 4.0 индекси бу халқаро ташкилотлар маълумотлари, шунингдек Жаҳон Иқтисодий Форуми раҳбарлари сўровномаси маълумотлари комбинацияси асосида олинган алоҳида кўрсаткичларнинг (2019 йилда 103 та ва 2018 йилда 98 та) тўпламидир. ГРИни баҳолаш методологияси 12 та мезондан иборат бўлиб бу мезонлар 3 та асосий йўналишда жамланган (1-расм).

1-расм ГРИ нинг учта асосий йўналишида 12 мезоннинг хар бири су-индексларлар тақсимотида қанча улушга эгаллиги

Манба: ГРИ нинг 2018 ва 2019 йилги ҳисоботлари асосида муаллифлар томонидан тузилган.

ГРИ формуласи

Умумлаштиришдан олдин, ҳар бир индикатор кўрсаткичи **0-100** шкалада бўлган баллга айлантирилади ва бунда, **100 балл** мамлакатнинг ривожланганлигини англатади;

$$\text{балл}_{i,c} = \left(\frac{\text{жорий кўрсаткич}_{i,c} - \text{энг ёмон кўрсаткич}_i}{\text{энг яхши кўрсаткич}_i - \text{энг ёмон кўрсаткич}_i} \right) \times 100$$

бунда, жорий кўрсаткич_{i,c} – *i* индикатор бўйича *c* мамлакатнинг жорий кўрсаткичи, энг ёмон кўрсаткич_i – *i* индикатор бўйича энг ёмон кўрсаткич, энг яхши кўрсаткич_i – *i* индикатор бўйича эришиш мумкин бўлган энг яхши кўрсаткич.

Методологиядаги ўзгаришлар. Методологиядаги ўзгаришларга келадиган бўлсак – 2018 йил ва 2019 йил орасидаги фарқни 1-жадвалда кўришимиз мумкин бўлади.

1-жадвал: ГРИнинг асосий учта устуни бўйича 12 та мезонлар таркибидаги суб индикаторларидаги ўзгариш динамикаси

Суб-индикаторлар	2018	Асосий талаблар				Самарадорликни оширувчи воситалар						Инновацион омиллар		Жами
		Институтлар сифати	Инфраструктура	Ахборот-коммуникация	Макроиктисодий	Соғлиқни сақлаш	Иш кўникмалари	Ишлаб чиқариш бозори	Меҳнат бозори	Молиявий тизим	Ички бозор ҳажми	Бизнес динамикаси	Инновацион салоҳият	
	20	12	5	2	1	9	8	2	9	2	8	10	98	

	2	12	5	2	1	9	7	1	2	9	2	8	10	103
--	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

Манба: ГРИ нинг 2018 ва 2019 йилги ҳисоботлари асосида муаллифлар томонидан тузилган.

Таклифлар ва хулоса. 2018 йилга нисбатан 2019 йилда институтлар сифати мезони суб-индексларида жиддий ўзгариш бўлиб – 20 та суб-индикатор ўрнига 26-суб-индикатор асосида баҳоланган. Ишлаб чиқариш бозори мезони таркибидаги суб-индикаторлар сони эса биттага камайган. Бошқа суб-индикаторлар сонидан ўзгариш кузатилмаган. Масъулларнинг олдидаги биринчи масала бу индексдаги ўринни яхшилаш эмас, балки бу индексда Ўзбекистоннинг ўрнини акс эттириш саналади. Муаллиф томонидан бериладиган ягона таклиф бу – Ўзбекистон бу индексга қўшилганидан кейин мақсад бу индексдаги ўринни яхшилаш эмас, балки микроиқтисодий ва макроиқтисодий вазиятни яхшилаш бўлиш керак, шунда рейтинг ўз-ўзидан яхшиланади. Бу методологиялар эса шунчаки индекс ҳақидаги хабардорликни ошириш учун холос.

REFERENCES

1. <https://lex.uz/docs/4838762?ONDATE=18.03.2022%2000> [05.11.2023];
2. The global competitiveness of thailand: an empirical analysis of the asean community. <https://www.researchgate.net/publication/319928206> THE GLOBAL COMPETITIVENE SS OF THAILAND AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE ASEAN COMMUNITY/link/59c1d8990f7e9b21a826669b/download [11.10.2022];
3. The Global Competitiveness Index. https://www.relooney.com/NS3040/0_New_3044.pdf [10.10.2022].